

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093698>

УДК 004

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫМ БИЗНЕСОМ В СРЕДЕ 1С ПРЕДПРИЯТИЕ

М.С. Поликарпов,

студент 2 курса, напр. «Прикладная информатика»

М.Н. Богачева,

к.ф.-м.н., доц. кафедры МиИ,

ДГТУ,

г. Ростов-на-Дону

Аннотация: В статье рассматривается автоматизация бизнес процессов для управления гостиничным бизнесом, позволяющей максимально автоматизировать рутинную работу и оптимизировать управление деятельностью организации. Статья опирается на разработку на платформе «1С:Предприятие 8.3». Система включает учет структуры, структурной организационной схемы, функциональную модель и бизнес процессов деятельности. Система обеспечивает организованную работу гостиничного комплекса с максимальной эффективностью и в соответствии с современными требованиями оказания услуг.

Ключевые слова: автоматизация, бизнес процесс, управление гостиничным бизнесом, 1С:Предприятие, 1С-конфигурация

AUTOMATION ON BUSINESS PROCESSES OF HOTEL BUSINESS MANAGEMENT IN 1C ENTERPRISE ENVIRONMENT

M.S. Polikarpov,

2nd year student, direction «Applied Informatics»

M.N. Bogacheva,

Candidate of Phys&Math Sciences, Associate Professor, Department of MI,

DSTU,

Rostov-on-Don

Annotation: The article discusses the automation of business processes for the management of the hotel business, which allows to automate routine work as much as possible and optimize the management of the organization's activities. The article is based on the development on the 1C platform:Enterprise 8.3". The system includes accounting of the structure, structural organizational scheme,

functional model and business processes of the activity. The system ensures the organized operation of the hotel complex with maximum efficiency and in accordance with modern requirements for the provision of services.

Keywords: automation, business process, hotel business management, 1C:Enterprise, 1C-configuration

В настоящее время гостиничный бизнес является одним из составляющих индустрии гостеприимства любого города страны. Рынок гостиничных услуг – ориентирован на работу с клиентами, на создание комфортных условий проживания, а также предоставление полного перечня современных информационных услуг [1-5]. Уровень сервиса напрямую влияет на классность гостиничного объекта и определяет его конкурентные преимущества на рынке. Одну из главных функций в организации высококлассного сервиса в гостиничном бизнесе должны выполнять системы автоматизации [4-8], отвечающие за все этапы работы с клиентами, начиная бронированием номера и заканчивая созданием базы данных о предпочтениях постоянных гостей (рис. 1).

Рисунок 1 – Общая структура гостиницы

В функционирование гостиницы входит:

- регистрация клиентов;
- учет состояния номеров;
- прием заявок на бронирование номеров;
- расчет стоимости проживания.

Главной задачей организационной структуры гостиницы является взаимоотношение полномочий, связывающее руководство гостиницы с нижестоящими уровнями сотрудников [2-5].

Отношения устанавливаются посредством делегирования полномочий и задач сотруднику, которое принимает на себя ответственность за их выполнение (рис. 2).

Рисунок 2 – Структурная организационная схема гостиницы

Общий бизнес-процесс обслуживания в гостинице состоит из шести процессов: бронирования, регистрации по прибытии, предварительной оплаты, размещения в номере, предоставления дополнительных услуг (питания, спортивных, оздоровительных и пр.), окончательного расчета по выбытию. При этом каждый из процессов представляет самостоятельный процесс (рис. 3).

Рисунок 3 – Общий бизнес-процесс обслуживания гостя в гостинице

В основе прикладного решения 1С Конфигурации лежат объекты - метаданные. Модель данных 1С имеет свои отличия от стандартных моделей систем управления данными. Метаданные в 1С описывают: структуру данных, состав типов, связь между объектами, особенности поведения объектов, визуальное представление объектов, прав доступа, пользовательский интерфейс и т.д. Таким образом, метаданные 1С образуют строго структурированную иерархию объектов прикладного решения. Под моделью в 1С понимается вся идеология построения прикладного решения. На платформе 1С "Предприятия" версии 8.x определенный программный слой ядра обеспечивает операции исполнения запросов, описания структур данных и манипулирования данными, транслируя их в соответствующие команды в систему управления базы данных для клиент-серверного варианта (рис. 4).

Рисунок 4 – Схема работы с данными на платформе 1С

Для бронирования номеров можно воспользоваться обработкой «Рабочее место администратора», выделив необходимые номера и нажав «Бронь», или откройте список документов Карточка бронирования. Для этого в меню «Регистрация и расчет» необходимо выбрать «Карточка бронирования» (рис. 5).

После проведения документа выбранные номера принимают статус «Забронирован» на период бронирования. При выборе уже существующего гостя система автоматически проверяет статус гостя. Если гость находится в черном списке, то система выдаст предупреждение.

Рисунок 5 – Карточка Бронирования

Информационная система должна автоматизировать резервирование номеров и регистрацию новоприбывших постояльцев (фамилия, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность, место постоянного жительства, номер апартаментов, дата въезда, дата выезда), вести учет платежей за проживание и за телефонные переговоры, а также облегчать учет занятых, зарезервированных и свободных на данный момент апартаментов гостиницы (рис. 6).

Рисунок 6 – Инфологическая модель

На проектирование физической модели будет иметь свои особенности и могут не соответствовать полностью заложенной модели. В конфигурации системы 1С Предприятия версии 8.3 содержатся много разных объектов, основные с которым начнем работать в системе являются: константы, перечисления, справочники, документы, регистры накопления, регистры сведений, план счетов (рис. 7).

Рисунок 7 – Физическая схема БД – Схема взаимосвязи между справочниками

Выбранное решение для автоматизации на предприятии, предназначено для повышения эффективности управления отелем, а также увеличения лояльности клиентов в сфере гостиничного бизнеса. Данная конфигурация удобна для предприятий сферы гостиничного бизнеса, использующих в качестве основной учетной системы 1С «Бухгалтерия» версии 8.3. Конфигурация 1С БИТ Отель 8 является комплексной автоматизированной системой. Данное решение позволяет в одной базе данных вести сквозной учет по нескольким гостиницам, пансионатам и т.д. Данная конфигурация разработана на базе конфигурации 1С «Бухгалтерия» версии 8.3. Данное решение позволяет вести оперативный гостиничный учет параллельно с бухгалтерским учетом, в соответствии с требованиями законодательства нашей страны.

Список литературы

- [1] Ковалев С.М. Настольная книга аналитика. Практическое руководство по проектированию бизнес-процессов и организационной структуры 1С – М.: Фирма «1С» / С.М. Ковалев – 2020.360 с.
- [2] 1С: Предприятие 8.2. Руководство разработчика. / В. Байдаков, В. Дранищев, Е. Королькова, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев, А. Плякин, М. Радченко // 2-е издание. Документация. – М.: Фирма «1С», 2011;
- [3] Байдаков В. 1С: Предприятие 8.2. Руководство пользователя. / В. Байдаков // 4-е издание. Документация / В.Байдаков [и др.] – М.: Фирма «1С», 2013;
- [4] Суркова Н.Е. Методы проектирования информационных систем / А.В. Остроух, Н.Е. Суркова – М.: РосНОУ, 2014. 144 с.
- [5] Хрусталева Е.Ю. «Язык запросов 1С:Предприятия 8» / Е.Ю. Хрусталева – ООО 1С:Паблишинг, 2013. 358 с.
- [6] Методическое пособие по эксплуатации крупных информационных систем на платформе «1С:Предприятие 8» 1С / А.А. Асатрян, А.Б. Голиков, Д.А. Морозов, Д.Ю. Соломатин, Ю.А. Федоров – М.: Фирма «1С», 2017. 331 с.
- [7] Сайт “1С Предприятие 8” [Электронный ресурс]. – URL: http://v8.1c.ru/overview/Term_000000641.htm. (дата обращения: 26.01.2022).
- [8] Учебный материал “Работа с базой данных 1С предприятие 8” [Электронный ресурс]. – URL: http://www.v8.1c.ru/overview/Term_000000641.htm. (дата обращения: 07.03.2022).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Kovalev S.M. Handbook of analyst. Practical guide to designing business processes and organizational structure 1С – М.: Firm "1С" / S.M. Kovalev – 2020.360 p.
- [2] 1С: Enterprise 8.2. Developer Guide. / V. Baidakov, V. Dranishchev, E. Korolkova, A. Krayushkin, I. Kuznetsov, M. Lavrov, A. Monichev, A. Plyakin, M. Radchenko // 2nd edition. Documentation. – М.: Firm "1С", 2011;
- [3] Baidakov V. 1С: Enterprise 8.2. User's manual. / V. Baidakov // 4th edition. Documentation / V. Baidakov [and others] – М.: Firm "1С", 2013;
- [4] Surkova N.E. Methods for designing information systems / A.V. Ostroukh, N.E. Surkov – М.: RosNOU, 2014. 144 p.
- [5] Khrustaleva E.Yu. "Query Language 1С: Enterprise 8" / E.Yu. Khrustaleva – LLC 1С: Publishing, 2013. 358 p.

[6] Guidelines for the operation of large information systems on the platform "1C: Enterprise 8" 1C / A.A. Asatryan, A.B. Golikov, D.A. Morozov, D.Yu. Solomatin, Yu.A. Fedorov – М.: Firm "1C", 2017. 331 p.

[7] Site "1C Enterprise 8" [Electronic resource]. – URL: http://v8.1c.ru/overview/Term_000000641.htm. (Date of access: 01/26/2022).

[8] Training material "Working with the database 1C enterprise 8" [Electronic resource]. – URL: http://www.v8.1c.ru/overview/Term_000000641.htm. (Date of access: 03/07/2022).

© М.С. Поликарпов, М.Н. Богачева, 2022

Поступила в редакцию 04.06.2022

Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Поликарпов М.С., Богачева М.Н. Автоматизация бизнес процессов управления гостиничным бизнесом в среде 1С Предприятие // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 74-82. URL: <https://ip-journal.ru/>